

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Шевченко Н.О., доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Анотація: У тезах обґрунтовано актуальність використання технологій штучного інтелекту в умовах цифрової трансформації освіти і науки. Здійснено аналіз сучасних досліджень щодо впровадження інтелектуальних систем у освітній процес. Визначено можливості штучного інтелекту для персоналізації навчання, підвищення якості освітніх послуг і розвитку цифрових компетентностей педагогів. Окреслено ризики, пов'язані з академічною доброчесністю та інформаційною безпекою.

Ключові слова: штучний інтелект, цифрова трансформація, освіта, цифрові компетентності, академічна доброчесність, інновації.

Abstract: The theses substantiate the relevance of artificial intelligence technologies in the context of digital transformation of education and science. The analysis of recent research on the implementation of intelligent systems in the educational process is carried out. The possibilities of artificial intelligence for personalization of learning, improving the quality of educational services and development of digital competencies of teachers are determined. The risks related to academic integrity and information security are outlined.

Key words: artificial intelligence, digital transformation, education, digital competencies, academic integrity, innovation.

Цифрова трансформація освіти і науки є стратегічним напрямом розвитку сучасного суспільства. Упровадження інноваційних технологій зумовлює переосмислення традиційних підходів до організації освітнього процесу, наукової діяльності та професійної підготовки педагогічних кадрів. Особливої актуальності набуває використання технологій штучного інтелекту як інструменту модернізації освітнього середовища.

Проблематика цифровізації освіти активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, питання розвитку цифрового освітнього середовища висвітлено у працях В. Бикова, який обґрунтовує необхідність створення комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки [1, с. 7]. Н. Морзе та О. Спирін акцентують увагу на структурі цифрової компетентності сучасного педагога та визначають її як інтегровану характеристику професійної діяльності [2, с. 4]. У міжнародних дослідженнях підкреслюється потенціал штучного інтелекту щодо персоналізації навчання та оптимізації управлінських процесів [3, с. 18].

Метою дослідження є визначення можливостей та ризиків використання технологій штучного інтелекту в умовах цифрової трансформації освіти і науки.

Штучний інтелект забезпечує створення адаптивних освітніх систем, здатних аналізувати індивідуальні освітні потреби здобувачів освіти та формувати персоналізовані траєкторії навчання. Такі системи функціонують на основі збору та обробки великих масивів освітніх даних – результатів тестування, активності на цифрових платформах, темпу виконання завдань, типових помилок тощо. Завдяки цьому стає можливим оперативне коригування змісту навчання, добір оптимального рівня складності завдань та варіативних форм подання матеріалу відповідно до індивідуальних особливостей здобувача освіти. Алгоритми машинного навчання дозволяють здійснювати автоматизований моніторинг результатів навчання, прогнозувати академічну успішність та формувати рекомендації щодо подальшого опанування навчального матеріалу. Крім того, інтелектуальні системи можуть виконувати функції цифрового тьютора, надаючи своєчасний зворотний зв'язок, пояснення складних тем і додаткові ресурси для самостійного опрацювання. Це сприяє підвищенню мотивації, розвитку критичного мислення, рефлексивних умінь і самостійності здобувачів освіти, а також формуванню відповідальності за результати власної освітньої діяльності.

Водночас інтеграція генеративних моделей зумовлює необхідність формування культури відповідального використання цифрових інструментів.

Проблема академічної доброчесності в умовах застосування штучного інтелекту набуває нового змісту, оскільки зростає ризик некоректного використання автоматично згенерованих текстів, програмного коду, аналітичних матеріалів і результатів досліджень. Особливої актуальності набуває питання розмежування понять «допоміжний інструмент» і «авторство», що потребує чіткого нормативного врегулювання та методичних рекомендацій щодо допустимих меж використання інтелектуальних систем у навчальній і науковій діяльності. Освітні заклади мають розробляти внутрішні політики щодо використання інтелектуальних систем, визначати вимоги до коректного цитування результатів роботи з ШІ, впроваджувати механізми перевірки автентичності академічних робіт та формувати у здобувачів освіти етичну відповідальність за зміст поданих матеріалів. Важливим є також розвиток цифрової грамотності, що передбачає критичне оцінювання згенерованої інформації, перевірку її достовірності та усвідомлення можливих алгоритмічних упереджень. Особливої уваги потребує питання кібербезпеки. Використання цифрових платформ передбачає обробку значних обсягів персональних даних, що вимагає забезпечення їх захисту відповідно до чинного законодавства. Формування цифрової культури учасників освітнього процесу є необхідною умовою ефективної інтеграції технологій штучного інтелекту.

Отже, штучний інтелект виступає важливим чинником цифрової трансформації освіти і науки. Його впровадження відкриває нові можливості для підвищення якості освітніх послуг та розвитку наукових досліджень, проте потребує системного підходу, оновлення нормативної бази та формування цифрових компетентностей педагогічних працівників. Водночас ефективність використання інтелектуальних технологій значною мірою залежить від готовності освітніх інституцій до організаційних змін, модернізації освітніх програм та забезпечення належного рівня технічної інфраструктури. Важливою умовою є також міждисциплінарна співпраця педагогів, ІТ-фахівців і науковців з метою створення безпечного та етично врегульованого цифрового освітнього середовища. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення

методичних рекомендацій щодо інтеграції технологій штучного інтелекту в освітній процес з урахуванням принципів академічної доброчесності та інформаційної безпеки, а також на емпіричне вивчення впливу таких технологій на результати навчання та професійний розвиток педагогів.

Література:

1. Биков В. Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 1 (69). С. 1–15.
2. Морзе Н. В., Спірін О. М. Цифрова компетентність сучасного педагога: сутність і структура. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2020. № 8. С. 1–12.
3. OECD. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Paris: OECD Publishing, 2021. 120 p.
4. UNESCO. Guidance on Generative AI and Education. Paris: UNESCO, 2023. 64 p.